

O‘QUVCHILARDA IJTIMOYIY-MADANIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA KIBERXAVFSIZLIKKA OID TAJRIBALARINI SHAKLLANTIRISH

Mo‘ydinov Fozilxon Nosirxon o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18703490>

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar keng rivojlanayotgan sharoitda o‘quvchilarda kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirishning ijtimoiy zarurati ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Internet tarmog‘idan faol foydalanish jarayonida yuzaga kelayotgan kiberxavflar, axborot tahdidlari hamda ularning yoshlar ongiga salbiy ta’siri yoritib berilgan. Shuningdek, ta’lim tizimida kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligi, raqamli savodxonlik, o‘quvchilar, internet tahdidlari, kiberjinoyatchilik.

Hozirgi globallashtirish va raqamlashtirish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biriga aylandi. Ayniqsa, ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar va internet tarmog‘idan foydalanish o‘quvchilarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, bu jarayon turli axborot xavfsizligi muammolarini ham yuzaga keltirmoqda. Shu sababli o‘quvchilarda kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb ijtimoiy masalalaridan biri hisoblanadi.

O‘quvchilar internet muhitida eng faol foydalanuvchi qatlam sanaladi. Ular ijtimoiy tarmoqlar, onlayn ta’lim platformalari va raqamli axborot manbalaridan muntazam foydalanadilar. Biroq, ko‘plab o‘quvchilar shaxsiy ma’lumotlarni himoyalash, shubhali axborotlarni aniqlash va internet etikasi qoidalariga rioya qilish bo‘yicha yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega emas.

Ijtimoiy madaniy dunyoqarash shaxsning jamiyat hayoti, ijtimoiy munosabatlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, madaniy meros, ma’naviy me’yorlar, urf-odatlar hamda zamonaviy sivilizatsion jarayonlarga nisbatan anglangan munosabatlar, bilimlar, e’tiqodlar va xulq-atvorni yaxshilashga yo‘naltirilgan qadriyatlar tizimidir. Bu tushuncha dunyoqarashning bir turi bo‘lib, unda ijtimoiy voqelik hamda madaniy voqelik yaxlit tizim sifatida talqin etiladi.

Ijtimoiy madaniy dunyoqarashning nazariy asoslarini bir qator fanlarning integratsiyasi tashkil etadi. Ijtimoiy dunyoqarashning falsafiy asosini shaxs va jamiyat munosabatlari, mazmun, maqsad, qadriyat, tushunchalari, hayotga nisbatan ongli nuqtai nazar tashkil etadi. Madaniy-tarixiy yondashuv doirasida inson madaniyat vositalari orqali ijtimoiy tajribani o‘zlashtiradi. Madaniy meros esa shaxsning ichki dunyosini shakllantiradi va boyitadi. Ijtimoiylashuv esa shaxs va jamiyat orasidagi qadriyatli munosabatlarni oila, maktab, o‘z tengdoshlari, ommaviy axborot vositalari hamda internet orqali o‘zlashtirish imkonini beradi. Ijtimoiy madaniy dunyoqarash ijtimoiy tajribaga bog‘liq holda shakllanadi. Aksiologik yondashuv doirasida esa qadriyatlar xalqning milliy an’analari, umuminsoniy, fuqarolik, madaniy dunyoqarash qadriyatlarga tayanilgan anglangan nuqtai nazardir. Pedagogik

konseptlarda tarbiyaning maqsadi ma’naviy barkamollik, fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy mas’uliyat, kompetensiyaviy yondashuv, gumanistik pedagogikani o‘z ichiga oladi.

Ijtimoiy madaniy dunyoqarashning pedagogik mohiyati tahlili 5 ta komponentni mujassamlashtiradi. Ular kognitiv, aksiologik, emotsional-iroda, motivatsion, xulqiy komponentlardan iborat. Ijtimoiy madaniy dunyoqarash shaxsning pozitiv nuqtai nazarlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Chunki ijtimoiy madaniy dunyoqarash o‘quvchi-yoshlarda kelajakka ishonch, hayotning mazmun mohiyatini anglash, empatiya va bag‘rikenglik, muloqot madaniyati, konfliktlarni konstruktiv hal qilish, shaxs ongini manipulyatsiyalash va radikal g‘oyalar bilan qamrab olish, zararli axborotlar ta’siriga qarshi, media savodxonlikka zamin yaratish, o‘z qadrini bilish, o‘zini hurmat qilish, milliy va madaniy faxr tuyg‘usiga ega bo‘lish, qonunlarga hurmat, jamiyatdagi qoidalariga amal qilish, ijtimoiy foydali faollik kabilarni shakllantirishga xizmat qiladi.

O‘quvchi psixologiyasiga salbiy ta’sir qiladigan kiberxavflar mavjud va ular bugungi kunda **jiddiy ijtimoiy-psixologik muammo** hisoblanadi. Quyida o‘quvchi psixologiyasiga salbiy ta’sir qiladigan asosiy kiberxavflar va ularning ta’sir xususiyati to‘g‘risida qisqacha keltirib o‘tamiz:

Kiberbulling (kiberzo‘ravonlik) - Kiberbulling — internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali haqorat qilish, tahdid qilish, masxara qilish kabi salbiy harakatlardir. Buning natijasida o‘quvchilarda o‘ziga ishonchning pasayishi, tashvish (anksiozlik) va depressiya, yolg‘izlik hissi, o‘qishga bo‘lgan qiziqishning susayishi kabilardir. Ayrim hollarda kiberbulling o‘quvchilarda **o‘z joniga qasd qilish fikrlarigacha** olib kelishi mumkin.

Internetga qaramlik (kiberqaramlik) - o‘quvchilarning ijtimoiy tarmoqlar, onlayn o‘yinlar va videoplatformalarga haddan tashqari bog‘lanib qolishi keng tarqalgan holatdir. Bunday internet qaramligi diqqat va xotiraning susayishi, uyqusizlik, asabiylik va tajovuzkorlik, real hayotdagi muloqotdan chekinish, bu holat o‘quvchining shaxsiy rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Yolg‘on va zararli axborot (feyk kontent)ga ishonish va tayanish ham kiberxavfni oshiradi. Internetda tarqalayotgan yolg‘on axborot, zo‘ravonlik yoki qo‘rqinchli kontent o‘quvchi psixikasiga kuchli ta’sir qiladi. Buning natijasida o‘quvchilarda qo‘rquv va xavotirning kuchayishi, noto‘g‘ri dunyoqarash, tanqidiy fikrlashning sustligi, ayniqsa, yosh o‘quvchilar bunday axborotni haqiqatdan ajrata olmaydi.

Shaxsiy hayot daxlsizligining buzilishi ham kiberxavflardan biri hisoblanadi. Fotosuratlar, shaxsiy yozishmalar yoki ma’lumotlarning ruxsatsiz tarqatilishi o‘quvchi uchun kuchli psixologik zarba bo‘lishi mumkin. Chunki, kuchli stress, uyatchanlik va ijtimoiy chekinish, jamoadan ajralib qolish kabi ruhiy ta’sirlar o‘quvchining sog‘lom faoliyatiga negativ ta’sir qiladi.

Onlayn manipulyatsiya va psixologik bosim orqali ba’zi shaxslar o‘quvchilar ongini boshqarishga, ularni zararli g‘oyalarga jalb etishga urinadi. Bundan ko‘zlangan maqsad esa o‘quvchilarda mustaqil fikrlashning susayishi, shaxsiy identifikatsiya muammolari, emotsional beqarorlikni yuzaga keltirishdir.

Kiberxavfsizlik madaniyati o‘quvchilarda axborot makonida xavfsiz faoliyat yuritish, kiberxavflarni anglash va ularga qarshi to‘g‘ri munosabat bildirish qobiliyatlarini shakllantiradi. Ushbu madaniyatni rivojlantirish orqali kiberbulling, internet firibgarligi, zararli dasturlar va yolg‘on axborotlarning salbiy ta’sirini kamaytirish mumkin. Ijtimoiy nuqtayi nazardan qaralganda, kiberxavfsizlik madaniyatiga ega bo‘lgan yoshlar jamiyatning axborot barqarorligini

ta’minlashda muhim o‘rin tutadi. Axborot xurujlariga nisbatan tanqidiy fikrlashga ega bo‘lgan o‘quvchilar kelajakda ongli va mas’uliyatli fuqarolar sifatida shakllanadi.

Ta’lim muassasalarida kiberxavfsizlik masalalariga bag‘ishlangan maxsus mashg‘ulotlar, seminarlar va treninglarni tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Axborot texnologiyalari fanlari doirasida kiberxavfsizlik mavzularini kengroq yoritish, amaliy mashqlar orqali o‘quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish samarali natija beradi. Shuningdek, ota-onalar va pedagoglarning kiberxavfsizlik bo‘yicha bilimlarini oshirish ham dolzarb masala hisoblanadi. Chunki o‘quvchilarning internetdagi xulq-atvori ko‘p jihatdan kattalarning nazorati va shaxsiy namunasiga bog‘liq.

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarda ijtimoiy-madaniy dunyoqarashni rivojlantirish asosida kiberxavfsizlikka oid tajribalarni shakllantirishning bir qator pedagogik imkoniyatlari mavjud. Bu jarayon yosh avlodni axborot tahdidlaridan himoyalash, ularning raqamli makonda ongli va mas’uliyatli faoliyat yuritishini ta’minlaydi. Ta’lim tizimida kiberxavfsizlik masalalariga kompleks yondashuv jamiyatning umumiy axborot xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Safarova R.G., Djurayev R.X., Inoyatova M.E., Tojiboyeva X.M. va boshqalar. Pedagoglarning o‘quvchi-yoshlarda “ommaviy madaniyat”ga qarshi kurashchanlik ko‘nikmalarini shakllantirish sohasidagi kompetensiyalarini rivojlantirish vositalari: o‘quv qo‘llanma / - Toshkent: “Tafakkur qanoti”, 2020, - 196 b.
3. Safarova R.G., Davletov E.Y. Bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik tafakkurni rivojlantirishning kvazi-metodga asoslangan paradigmalari / Pedagogika № 1, 2023. 7-11-b.
4. Xolmatov A., Abduqodirov A. Axborot xavfsizligi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
5. To‘raqulov X. Raqamli ta’lim va kiberxavfsizlik muammolari. – Toshkent, 2021.
6. OECD. Digital Security Risk Management. – Paris, 2020.
7. UNICEF. Children’s Online Safety and Digital Literacy. – New York, 2019.